

Arbeidsdokument, 1.8.2023

Oppdatert 10.11.2023

**Kritisk tenkning om helsepåstander inn i skolehelsetjenesten
(KRISK)**

**Protokoll for kontekstanalyse:
Utforsking av behov for IHC læringsres-
surser i skolehelsetjenesten**

Kolofon

Tittel **Protokoll for kontekstanalyse:
Utforsking av behov for IHC læringsressurser i skolehelsetjenesten**

Forfattere Christine Holst, Andy Oxman, Heather Munthe-Kaas, Lene Victoria Nordheim,
Mariann Enoksen, Sarah Rosenbaum

*Corresponding
author* Christine Holst

Citation

Article category

- About Informed Health Choices
- Key concepts and glossary
- Learning resources
- Systematic reviews
- Development of learning resources**
- Evaluation of learning resources
- Contextualising learning resources
- Claim evaluation tools
- Editorials and commentaries
- Grant applications

Date May 2023

Bakgrunn

I prosjektet Informed Health Choices (IHC) er det blitt utviklet og evaluert læringsressurser og utdanningstiltak for å hjelpe barn på barneskolen til å lære å tenke kritisk om helsepåstander og videre ta gode valg relatert til helse [1]. Læringsressursene dekker 12 prinsipper fra en ramme for undervisning i kritisk tenkning om behandlinger (helsetiltak), på engelsk kalt the IHC Key Concepts framework. Sammen med læreropplæring, har ressursene vist seg effektive i en randomisert studie med over 10 000 barn i Uganda [1], og barna husket det de lærte i minst ett år etterpå [2]. I en prosessevaluering fant vi at lærere, foreldre og barn verdsatte læringsressursene og støttet utvidelse av prosjektet til andre skoler og aldersgrupper [3]. Vi har også utviklet og evaluerte læringsressurser for ungdomskolen som vist seg effektive i tre randomiserte studier i Kenya, Rwanda, og Uganda [4-5].

Denne kontekstanalysen handler om en norsk kontekst og er en oppdatering av en tidligere kontekstanalyse, også gjort i IHC-sammenheng [6]. I den forrige analysen undersøkte vi behovet for IHC læringsressurser i grunnskolen, hvor undervisning best hadde passet inn, og om forholdene lå til rette for å introdusere et undervisningsopplegg i skolen, inkludert tidsmessige aspekter, hvem som tar beslutninger om anskaffelse og bruk av læringsressurser, og hva som påvirker deres beslutning. Vi fant at for norske barne- og ungdomsskoler er det et behov for læringsressurser for undervisning i kritisk tenkning om helse. Videre fant vi at norske læringsressurser primært bør utformes for naturfaglærere, siden innholdet er mest sannsynlig å bli betraktet som en kjernekomponent i dette faget. Imidlertid fant vi også at læringsressursene bør inkludere aktiviteter også for fagene «Mat og helse» og «Kroppsøving», samt å legge til rette for samarbeid på tvers av fagområder [6].

I denne oppdaterte kontekstanalysen utforsker vi behovet for læringsressurser i *skolehelsetjenesten*. Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å opprette og lede det nye Nasjonale kompetansemiljøet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Prosjektgruppen for opprettelse av kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten mottok ett innspill fra Senter for forskning på epidemitiltak (vedlegg 1 og 2), som handlet om å utforske om skolehelsetjenesten har behov for ett eller flere sett med læringsressurser fra IHC. Før vi går i gang med å enten tilpasse eksisterende læringsressurser, eller utvikle nye, trenger vi mer innsikt i problem, behov, muligheter, og utfordringer. I prosjektet har vi skissert at oppdatering av kontekstanalysen fra 2018 bør være første steg.

Vi ønsker å gå gjennom alle relevante dokumenter i og om skolehelsetjenesten for å identifisere aktuelle steder der læringsressursene kan være nyttige. Vi vil intervju

helsesykepleiere og andre relevante interessenter (som for eksempel skoleelever, lærer, foreldre, representanter fra Landsgruppen av helsesykepleiere, ansvarlige for nasjonal helsesykepleierutdanning, kommunale avdelingsledere for forebyggende helse for barn og unge, og andre som produserer relevante læringsressurser), gjennom semistrukturerte intervjuer og fokusgrupper. Vi trenger å undersøke hvilke kontaktflater som finnes mellom helsesykepleiere og skoleelever og om helsesykepleiere har anledning til å jobbe med grupper. Vi ønsker også å identifisere eventuelle relevante læringsressurser som allerede er i bruk og utforske hvordan kritisk tenkning om helsepåstander blir undervist i dag, om i det hele tatt.

Mål

Motivasjon

- Utforske hva førende dokumenter (som planer og retningslinjer) sier om undervisning i kritisk tenkning om helsepåstander i Norge, i ett skolehelsetjenesteperspektiv.
- Utforske perspektiver på kritisk tenkning om helsepåstander hos interessenter, som helsesykepleiere, eventuelt barn og unge, lærere og foreldre.
- Utforske interesse og opplevd behov for læringsressurser for å undervise i kritisk tenkning blant helsesykepleiere.

Kompetanse

- Utforske forkunnskaper om emnet blant helsesykepleiere.
- Utforske etterspørselen etter undervisningsmateriell hos helsesykepleiere.

Muligheter

- Kartlegge hvor undervisning om kritisk tenkning om helsepåstander på gruppenivå - via skolehelsetjenesten - kunne passe (dersom det viser seg å være behov), ved å se på eksisterende kontaktflater mellom skolehelsetjenesten og skoleelever og mellom skolehelsetjenesten og lærere evt foreldre, og mulige nye kontaktflater som kunne etableres til dette formålet.
- Identifisere og undersøke relevante ressurser som allerede er i bruk.
- Identifisere muligheter og utfordringer for tilpasning, utvikling, og bruk av læringsressurser.

Metode

Tilnærming

Vi vil bruke en kvalitativ deskriptiv tilnærming [7], som innebærer at forskerne ikke beveger seg langt fra eller langt inn i dataene. Det innebærer å beskrive

fenomener enkelt og krever mindre tolkning enn i en "tolkende beskrivende" tilnærming. Utvalget er formålsbestemt, og utfallet er en sammenhengende beskrivende oppsummering. I dette tilfellet en beskrivelse som vil informere om behovet for læringsressurser om kritisk tenkning om helsepåstander, og om andre læringsressurser innunder tematikken som brukes i Norge i dag.

Vi vil gjennomføre datainnsamling ved å: 1) utføre dokumentanalyser, og 2) gjennomføre fokusgrupper med helsesykepleiere i første omgang. Vi vil opprette en rådgivende gruppe med relevante interessenter og muligens et nettverk av helsesykepleiere.

I neste omgang vil det være aktuelt å inkludere andre relevante interessenter i FGD'er og intervjuer; skolelever, representanter fra Landsgruppen av helsesykepleiere, ansvarlige for nasjonal helsesykepleierutdanning, kommunale avdelingsledere for forebyggende helse for barn og unge, og eventuelt lærere, foreldre og beslutningstakere. Dokumentanalysen og den første fokusgruppen vil hjelpe oss med å bestemme hvem vi intervjuer videre og hva vi spør deltakerne om, mens intervjuene og de neste fokusgruppene vil hjelpe oss med å bestemme behovet for ressurser, forstå mulige brukskontekster, samt belyse hvilke målgrupper det er ideelt å satse mot.

Dokumentanalyse

Under finnes de første identifiserte dokumentene, planene og retningslinjene vi ønsker å gjennomgå.

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer og planer
Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Styringsdokumenter innen helsesykepleierutdanning

Til hvilken grad inneholder helsesykepleierutdanning opplæring om kritisk tenkning om helsepåstander og hvor sannsynlig er det at de trenger etterutdanning for å kunne undervise kritisk tenkning om helsepåstander? Vi vil undersøke læreplanene til alle helsesykepleierutdanningene (totalt 9 inkludert OsloMet og HVL), samt **Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.**

Kommunale planer for skolehelsetjenesten

Hva sier kommunale planer for skolehelsetjenesten om undervisning av helsesykepleiere og i hvilken grad er undervisning om kritisk tenkning om helsepåstander forenlig med kommuneplanene? Vi vil gjøre et utvalg med geografisk spredning og forskjeller i størrelse. Vi ønsker å undersøke planer fra to kommuner, en større og en mindre, fra hver region (Øst, Vest, Nord, Sør), altså åtte kommunale planer i utgangspunktet. Ved store variasjoner kan flere inkluderes.

Læringsmateriell og ressurser for helsesykepleiere

Hva finnes av forskjellige typer læringsmateriell som brukes av helsesykepleiere og til hvilken grad handler det om kritisk tenkning om helsepåstander? Vi vil undersøke læringsressurser identifisert i kommunale planer, av helsesykepleiere eller andre interessenter, og ved å søke på relevante nettsider (for eksempel, [Tenk.Faktisk.no](#), [Naturfagsenteret](#), og [Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet](#))

Nettbaserte ressursider:

- [Helsenorge – Hjelpetilbud i kommunene – Skolehelsetjenesten](#)
- [Helsedirektoratet - Arbeidsdokument for skolehelsetjenesten i grunnskolen \(Skolehelsetjenestens kontakt med elevene\)](#)
- [Norsk sykepleierforbund – Faggrupper – Helsesykepleiere](#)
- [Utdanningsdirektoratet - Læring og trivsel – Læreplanverket - Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen - 1. Opplæringens verdigrunnlag - 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet](#)
- [Utdanningsdirektoratet - Læring og trivsel – Læreplanverket - Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen - 2. Prinsipper for læring, utvikling og danning - 2.5 Tverrfaglige temaer - 2.5.1 Folkehelse og livsmestring](#)
- [Kvalitetsutviklingsplan for skolebibliotekene i Osloskolen](#)

Læreplaner

I hvilken grad er det aktuelt for skolehelsetjenesten å bistå lærere i implementering av læreplaner som inneholder kritisk tenkning rundt helsepåstander, eller å koordinere opplæring via skolehelsetjenesten med det som foregår ellers i læreplanene? Vi vil undersøke læreplanene i [naturfag](#), [mat og helse](#), og [kroppsøving](#). Det kan være aktuelt å se til læreplanene i samfunnsfag og KRLE. Det å forholde seg kritisk til påstander og kilder er tema i disse fagene. Særlig viktig nå som "folkehelse og livsmestring" er et fagovergripende område, og siden barn og ungdommer bruker sosiale medier som sin primære/eneste informasjonskilde.

Andre dokumenter

- [Hvem går til helsesøster?](#) Tidsskrift for ungdomsforskning 2017, 17(1):54–77
- [Skolehelsetjenesten i et brukerperspektiv.](#) Masteroppgave NTNU 2015
- [Forskrift for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.](#)
- [Public health nurses' perspectives on their role in high schools – a qualitative study in Norway.](#) Masteroppgave Høgskulen Vestlandet 2023
- [HLS19-rapport del 2](#)
- [HLS19 Del 1](#)

Fokusgrupper

Fokusgruppediskusjon (FGD), er en metode som ofte blir valgt når man ønsker å få innsikt i hvordan deltakerne forstår og tolker et bestemt tema [8]. Denne metoden egner seg spesielt godt i denne sammenheng da den kombinerer gruppeinteraksjon med et spesifikt fokustema.

I utgangspunktet er FGD med helsesykepleiere planlagt, men utfallet av denne diskusjonen kan vise at det er nødvendig å arrangere FGD med andre grupper, som skoleelever, foreldre og eventuelt lærere. Vi har skissert guider til de påfølgende FGD'ene i vedleggene, og skissert hvordan vi potensielt skal hente ut informasjon fra sårbare grupper, som barn, nedenunder.

FGD med helsesykepleiere

En FGD ble gjennomført i FHIs lokaler i juni 2023, med fem helsesykepleiere som arbeider i skolehelsetjenesten. Helsesykepleierne er rekruttert fra Sandvika, Nesodden, Oslo Øst og to fra Valdres. De jobber i hele skolen, fra barnetrinn til videregående skole. Denne første fokusgruppen la grunnlaget for videre arbeid, og hjelp oss å indentifisere grupper relevante for videre utforskning. Den andre FGD med helsesykepleiere, ble gjennomført i september, og en siste FGD er planlagt på nyåret. I den siste vil vi teste prototyper for undervisningsressurser.

FGD med skoleelever

Utfallet av den første fokusgruppen tilsier at vi bør ha en fokusgruppe med barn. Vi ønsker derfor å gjennomføre to FGD med skoleelever, rekruttert fra personlige nettverk, fra Oslo og Nesodden. FGD vil avholdes hjemme hos HMK og CH i november 2023. Aldergruppen for pilot er bestemt 4. og 5. klassinger, og derfor vil vi rekruttere fra disse trinnene. I forkant av fokusgruppen vil et spesielt fokus rettes mot skoleelevene for å minimere risikoen for at sensitiv informasjon blir avslørt under fokusgruppen.

Datainnsamling – fokusgrupper med barn

Vi legger opp til at fokusgruppen skal vare max i en time. Deltakerne får litt mat før vi starter, vi vil ha en bli-kjent-lek. En guide for fokusgruppen er under utarbeiding, men et utkast er gjengitt i vedlegg 4. Foreldre vil i forkant bli spurt om det er ok at vi spør barna om deltakelse. Informasjonsskriv og samtykkeskjema til foreldre, samt eget informasjonsskriv til barna er lastet opp i eProtokoll.

Deltakerne vil oppfordres til å snakke helt fritt og vil få lov til å lede diskusjonen i nye, relevante retninger de mener er viktige, samtidig som leder av fokusgruppen

sørger for at vi dekker temaene som står i guiden. Diskusjonen vil bli tatt opp og transkribert, så langt alle deltakere har samtykket.

Datainnsamling – fokusgrupper med helsesykepleiere

Vi legger opp til at fokusgruppen skal vare rundt halvannen time. Deltakerne får lunsj og en presentasjon av IHC i forkant av diskusjonen. En guide for FGD (Vedlegg 3) er utviklet spesielt med tanke på å utforske helsesykepleiernes kontaktflater med barn og unge, hvilke aldersgrupper de tenker er mest aktuell, samt deres opplevelse av behovet for læringsressurser i deres daglige arbeid. Én forsker fra teamet vil lede fokusgruppen, mens de andre vil observere, og ha anledning til å stille spørsmål underveis.

I fokusgruppeguiden i vedlegg 4, har vi skissert aktuelle tema å utforske i en fokusgruppediskusjon med skoleelever.

På samme måte som beskrevet over vil deltakerne bli oppfordret til å snakke fritt og lede diskusjonen selv. Diskusjonen vil også her bli tatt opp og transkribert, etter samtykke.

Semi-strukturerte intervjuer

Etter avholdt FGD med helsesykepleiere vil det være enklere å identifisere andre grupper det er aktuelt å intervju. Vi vil spørre helsesykepleierne som deltar om å foreslå lærere, ledere og andre som kan intervjues for å utforske oppfatninger om skolehelsetjenestens nåværende status og potensiale til undervisning eller støtte til lærere i å undervise om kritisk tenkning om helsepåstander.

I intervju med lærere, ledere eller beslutningstakere ønsker vi å finne ut hvor vi mest sannsynlig finner relevante planer, som igjen vil bli inkorporert i dokumentanalysen.

Vi vil foreta et strategisk utvalg og se på muligheten for å intervju:

- Avdelingsledere
- Lærere / rektorer
- Foreldre
- Utdanningsenheter for helsesykepleiere / personer fra fagområdet helsesykepleie
- Utviklere av andre ressurser
- Andre (fra prosjektgruppen for kompetansemiljøet, Landsgruppen av helsesykepleiere, representanter fra Helsedirektoratet etc)

Datainnsamling

Vi vil bruke en intervjuguide (Vedlegg 5) som inkluderer spørsmål om deltakeren og, om relevant, deres kontakt med skoleelever / helsesykepleiere, samt spørsmål relatert til målene for kontekstanalysen. Intervjuguiden vil bli utviklet med en brukersentrert tilnærming [9] og brukertestet i forkant av det første intervjuet, av forskere i prosjektgruppen.

Vi vil bruke forskjellige intervjuguider avhengig av deltakers rolle som helsesykepleier, skolelever, leder i skolehelsetjenesten, utviklere av andre læringsressurser eller engasjert i helsesykepleiers opplæring. I intervjuet vil vi fokusere på en uformell samtale med deltakere. Etter hvert som data samles inn, vil intervjuguiden bli modifisert for å utelate spørsmål som allerede er tilfredsstillende besvart, og legge til eller endre spørsmål som trenger mer utforskning. Per dags dato er det ikke mulig å presentere en endelig intervjuguide, da denne vil baseres på funn fra dokumentanalysen og den første fokusgruppen.

Antallet intervjuer vil bli bestemt pragmatisk, heller enn forhåndsbestemt. Vi kan finne viktige forskjeller i dataene som samles inn fra helsesykepleiere, ledere og skoleelever med tanke på sosioøkonomiske forskjeller. Stort sett følger skolehelsetjenesten den samme linjen, med noen kommunale individuelle forskjeller. Vi vil sikte mot datametning med hensyn til disse forskjellene, så langt tiden tillater.

Deltakerne vil oppfordres til å snakke fritt og få lov til å lede intervjuet i nye, relevante retninger de mener er viktige. Intervjuer vil bli gjennomført ansikt til ansikt eller over teams. Når det er mulig, vil to forskere delta i intervjuet, der den ene er ansvarlig for samtalen og den andre tar notater. Alle intervjuer vil bli tatt opp og transkribert.

Dataanalyse

Umiddelbart etter FGD og intervjuene vil det bli avholdt en debrief der to forskere vil kategorisere funnene. På denne måten vil funnene bidra til å endre intervjuguiden før neste intervju.

Funn fra dokumentanalysen vil bidra i utforming av guider for både de påfølgende FGD'er og intervjuer. Data fra FGD og intervjuer vil først bli analysert separat. Deretter vil vi kombinere dataene som er samlet inn fra dokumentanalysen, fokusgrupper og intervjuer, og analysere de samlede dataene ved hjelp av et rammeverk for anvendt forskning [10]. Rammeverksanalyser skiller seg fra andre tematiske analyser ved at de er delvis deduktive, med forhåndsbestemte mål [11]. I tråd med våre mål er Motivasjon, kompetanse, og muligheter [12] aktuelle tema å utforske i intervjuer og i FGD:

1. Motivasjon og opplevd behov hos helsesykepleiere for IHC læringsressurser
2. Etterspørsel (fra elever/lærere/foreldre/andre) etter undervisning fra helsesykepleiere
3. Eksisterende relaterte læringsressurser i skolehelsetjeneste/skolene
4. Forventet kompetanse hos helsesykepleiere om IHC tematikken
5. Mulige kontaktflater mellom helsesykepleiere og skoleelever, lærerne, foreldre der læring kan skje
6. Muligheter og utfordringer ved eventuell tilpasning, utvikling eller implementering av IHC læringsressurser

Etikk

Informert samtykke

Deltakelse i prosjektet er frivillig. Vi vil gi deltakerne informasjon om prosjektets mål, hvorfor vi ber om deres deltakelse, frivillige samtykke, hvordan vi vil samle inn data, hva som vil skje med den, hvor lenge den vil lagres, retten til å trekke seg, samt hvem de kan kontakte ved spørsmål. Vi vil innhente skriftlig samtykke til deltakelse i FGD og intervjuer (Vedlegg 6). Vi vil også innhente separat samtykke til opptak av intervjuer, ved å bruke samme skjema – det vil si at deltakerne vil ha muligheten til å delta uten å samtykke til lydopptak. Navn på deltakerne vil ikke lagres sammen med datamaterialet, det vil si at alle navn som blir brukt under fokusgruppen vil bli fjernet fra transkripsjoner: Transkripsjonene vil være anonymisert. Opptakene vil bli lagret i FHIs sikker sone til transkripsjonene er ferdige, og deretter slettet.

Vi vil også be om tillatelse og samle skriftlig samtykke fra eventuelle personer vi tar bilder eller videoer av under FGDs eller intervjuer. Hvis disse personene er under 18 år, vil vi i tillegg innhente skriftlig samtykke fra en forelder (Vedlegg 5).

Institusjonell etikk og vurderinger av personvernkonsekvenser
Folkehelseinstituttet (FHI) ved Senter for forskning på epidemiltak (CEIR) leder dette prosjektet. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har forhåndsvurdert prosjektet (protokoll datert 23.06.23) i samsvar med lov av 20. juni 2009 nr. 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven). Prosjektet ble vurdert som ikke fremleggingspliktig, da det faller utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan derfor gjennomføres uten godkjenning av REK.

FHI har en rutiner for å sikre at enhver innsamling, håndtering og lagring av data følger den generelle personvernforordningen (GDPR) i Norge/EU.

Refleksivitet

Refleksivitet er en viktig komponent i dette arbeidet, spesielt gitt forskernes bakgrunn fra FHI, som har fått i oppdrag fra HOD å etablere det nye kompetansesenteret i Levanger. Vi erkjenner at vår epistemologiske og akademiske bakgrunn og perspektiver kan påvirke datainnsamling og analyse i prosjektet. Som forskere ved FHI tar vi med oss perspektiver og innsikt i og om folkehelse, epidemiologi og statistikk, noe som kan påvirke våre valg av forskningsmetoder og tolkning av funnene. For å håndtere denne påvirkningen vil vi være oppmerksomme på våre egne forforståelser, antakelser og eventuelle bias. Vi vil utføre kontinuerlig refleksjon og diskusjon som en del av vår fremgangsmåte. Videre vil vi søke aktivt etter motstridende perspektiver og alternative tolkninger i dataene, og oppmuntre til kritisk diskusjon i forskningsgruppen for å minimere mulige skjevheter. Vi vil også være åpne og transparente om vår bakgrunn og forståelse i eventuelle publikasjoner for å la leserne vurdere dette når de tolker resultatene fra prosjektet.

Vurderinger i EU datasikkerhet

Personopplysninger er all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar person. Dette inkluderer navn, adresser, e-postadresser, telefonnumre, IP-adresser, identifikatorer som kan spores tilbake, osv.

Vi vil lagre personopplysninger (som navn og kontaktinformasjon) med fritt gitt informert samtykke fra deltakeren.

Vi vil ikke oppbevare denne informasjonen lengre enn nødvendig. Den vil ikke bli lagret sammen med transkripsjoner, som vil bli anonymisert. Når studien er avsluttet, vil personopplysningene bli slettet. Se andre viktige regler for behandling av personopplysninger.

Vi samler ikke inn sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger, opplysninger om rase eller etnisk opprinnelse, religion, politiske meninger osv.

Denne kontekstanalysen inkluderer datainnsamling fra barn.

Ellers vil vi følge standard retningslinjer for forskningsetikk, inkludert beskyttelse av enkeltpersoners personvern, for eksempel ved å sikre at transkripsjoner og publiserte resultater blir anonymisert.

Referanser

1. Nsangi A, Semakula D, Oxman AD, Austvoll-Dahlgren A, Oxman M, Rosenbaum S, et al. Effects of the Informed Health Choices primary school intervention on the ability of children in Uganda to assess the reliability of claims about treatment effects: a cluster-randomised controlled trial. *Lancet* 2017; 390:374–88.
2. Nsangi A, Semakula D, Oxman AD, Austvoll-Dahlgren A, Oxman M, Rosenbaum S, et al. Effects of the Informed Health Choices primary school intervention on the ability of children in Uganda to assess the reliability of claims about treatment effects, one-year follow-up: a cluster-randomised trial. Submitted.
3. Nsangi A, Semakula D, Glenton C, Lewin S, Oxman AD, Oxman M, Rosenbaum S, Dahlgren A, Nyirazinyoye L, Kaseje M, Rose CJ, Fretheim A, Sewankambo NK. Informed health choices intervention to teach primary school children in low-income countries to assess claims about treatment effects: process evaluation. *BMJ Open* 2019;9:e030787. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030787 <https://bmjopen.bmj.com/content/9/9/e030787>
4. Rosenbaum SE, Moberg J, Chesire F, Mugisha M, Ssenyonga R, Ochieng M, et al. Teaching critical thinking about health information and choices in secondary schools: human-centred design of digital resources. *F1000Res.* 2023;12:481. <https://doi.org/10.12688/f1000research.132580.1>
5. Chesire F, Mugisha M, Ssenyonga R, Rose CJ, Nsangi A, Kaseje M, et al. Effects of the Informed Health Choices secondary school intervention: a prospective meta-analysis. *SSRN.* 2023;doi:10.2139/ssrn.4436018. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4436018>
6. Lund HM, Mathisen PE, Rekkavik ME, Voll E. Teaching critical thinking about health claims: market analysis for Norwegian primary and lower secondary school. *Informed Health Choices Working Paper*, 2018
7. Sandelowski, M. (2000) Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23 (4), s. 334-340. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.4974&rep=rep1&type=pdf>
8. Kuniavsky M. *Observing the user experience. A practitioner's guide to user research.* 2003. USA: Morgan Kaufmann
9. ISO. *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems.* Geneva; 2019.
10. Ritchie, J. and Spencer, L. (1994) 'Qualitative data analysis for applied policy research', in *Analyzing qualitative data*, pp. 173–194.
11. Pope, C., Ziebland, S. and Mays, N. (2000) 'Qualitative research in health care Analysing qualitative data', *Bmj*, 320(January), pp. 114–116. doi: 10.1136/bmj.320.7227.114.
12. Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implement Sci.* 2011 Apr 23;6:42.

Vedlegg

Vedlegg 1: Innspill fra CEIR

Vedlegg 2: Oppdatert skjema

Vedlegg 3: Guide for FGD helsesykepleiere

Vedlegg 4: Guide for FGD skoleelever

Vedlegg 4: Intervjuguide for semistrukturerte intervjuer

Vedlegg 5: Informasjon til deltakere og samtykkeskjema

Vedlegg 1: Innspill fra CEIR

Innspill fra område: Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR), HT
Aktivitetsansvarlig: Christine Holst
Tema/Overskrift: Kritisk tenkning om helsepåstander inn i skolehelsetjenesten
Kort beskrivelse av aktiviteten: <p>Skolelever møter daglig en overveldende informasjonsmengde, som ikke alltid er i tråd med god forskning eller kunnskapsbasert praksis. Det er helt nødvendig å lære skolelever å innta en kritisk holdning til ulike helsepåstander og «fake news», for å utruste skoleelevene til å ta gode, informerte valg og beslutninger om egen helse.</p> <p><i>Informed Health Choices</i> (IHC) er et globalt prosjekt ledet av CEIR. Gjennom ti år har prosjektgruppen med tilhørende nettverk utviklet læringsressurser for barn og unge, samt foreldre, i flere land. Ressursene er utviklet med mål om å fremme kritisk tenkning og skape evne til å evaluere helsepåstander.</p> <p>Det er allerede gjort en kontekstanalyse av tematikken i norsk barne- og ungdomsskolesammenheng. Naturlige neste steg ville være:</p> <ul style="list-style-type: none">• å oppdatere kontekstanalysen slik at denne omfatter skolehelsetjenesten• sette ned én eller flere interessegrupper med skolehelsepersonell, skolelever (fra barne-, mellom- og ungdomsskoletrinn), lærere, foreldre og forskere fra IHC• utforske hvordan et eller flere sett med eksisterende læringsressurser utviklet i IHC, kunne blitt omformet, tilpasset til og anvendt i norsk skolehelsetjeneste <p>Det finnes flere utviklede ressurser (både på norsk og engelsk) som kunne vært aktuelle å anvende, dersom vi finner at det er interesse og behov hos skolehelsetjenesten. I tett samarbeid med brukerne, kunne vi tilpasse ressursene ytterligere for bruk i denne konteksten.</p>

Potensielle samarbeidspartnere:

Det finnes et pågående arbeid, **Bak overskriftene**, ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. Denne gruppen har tilknytning til IHC og har nylig innført et nytt obligatorisk emne i kunnskapsbasert praksis for studentene innen helsefag.

Andre potensielle samarbeidspartnere kan være Naturfagsenteret og Asker Kommune (som begge har vært partnere i NFR søknader), og Tenk (tenk.faktisk.no), som har en undervisnings-opplegg for ungdom i kritisk mediebruk (som vi også har samarbeidet med tidligere).

Relevans for oppdraget:

- Bidra til systematisk fag- og kompetanseutvikling og kompetansespredning.
- Bistå kommunene med kunnskapsstøtte som grunnlag for kunnskapsbasert praksis og kvalitetsforbedring.
- Bistå kommuner med støtte, råd, veiledning og implementering og evaluering av tiltak.
- Samarbeide tett med andre relevante tjenester og fag- og kompetansemiljøer, inkludert Helsedirektoratet, samt utdanningsinstitusjoner. Der det er hensiktsmessig skal det utarbeides samarbeidsavtaler.
- Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med relevante veiledere og retningslinjer.
- Bidra til implementering av nasjonale løsninger for digitalisering av tjenesten.
- Bidra aktivt til brukermedvirkning.

Kostnadsestimat og tidsplan (2023):

Arbeidet kan startes umiddelbart og pågå ut 2023. Estimert antall årsverk er 0,25. Driftsmidler for tilpasning av ressurser er estimert til 100.000 kr.

Vedlegg 2: Oppdatert skjema

Skjema for aktiviteter som skal gjennomføres – etablering av kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tittel på aktivitet: Kritisk tenkning om helsepåstander inn i skolehelsetjenesten
Ansvar for å gjennomføre aktiviteten: Navn: Christine Holst Avdeling: Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) Område: Helsetjenester
Kort bakgrunn for og formål med aktiviteten: Bakgrunn: Barn og unge møter daglig en overveldende mengde informasjon, inkludert helsepåstander. Det er vanskelig å vite om grunnlaget for påstanden er kvalitetsmessig godt. Gjennom et samarbeid og flere workshops, ønsker vi å utforske hvordan et eller flere sett med eksisterende læringsressurser utviklet i IHC, kunne blitt omformet, tilpasset til og anvendt i norsk skolehelsetjeneste. Formål: Utruste barn og unge med evner til å kritisk kunne vurdere helsepåstander, for å kunne ta gode informerte valg om egen helse.
Kort beskrivelse av aktiviteten: Informed Health Choices: et globalt prosjekt ledet av CEIR. Gjennom ti år har prosjektgruppen med tilhørende nettverk utviklet læringsressurser for barn og unge, samt foreldre, i flere land. Ressursene er utviklet med mål om å fremme kritisk tenkning og skape evne til å evaluere helsepåstander. Det er gjort en kontekstanalyse av tematikken i norsk barne- og ungdomsskolesammenheng. Naturlige neste steg ville være: å oppdatere kontekstanalysen slik at denne omfatter skolehelsetjenesten, sette ned én eller flere interessegrupper med skolehelsepersonell, skolelever (fra barne-, mellom- og ungdomsskoletrinn), lærere, foreldre og forskere fra IHC, utforske hvordan et eller flere sett med eksisterende læringsressurser utviklet i IHC, kunne blitt omformet, tilpasset til og anvendt i norsk skolehelsetjeneste.
Hovedoppgaver /milepæler/aktiviteter/delmål for gjennomføring (f eks utarbeide intervju guide, gjennomfør “analyser”) <ol style="list-style-type: none">1. Innledende dialog med representanter fra skolehelsetjenesten (undersøke for eksempel en prioritering av aldersgruppen), oppdatering av kontekst-analyse.2. Etablere interessegruppe bestående hovedsakelig av barn og unge, skolehelsetjenesten og forskere, eventuelt foreldre og lærere.

3. Workshop med interessegruppe hvor behovet for læringsmaterieell blir utforsket.
4. Presentasjon og testing av en prototype i en ny workshop. Samle innspill fra testing.
5. Presentasjon av bearbeidet sett med læringsressurser.

Samarbeidspartnere:

- Internt i FHI: Området for psykisk og fysisk helse (Arnfinn Helleve) og frikjøp av noen fra klynge for vurdering av tiltak til å gjøre dokumentanalysen + en vurdering av eksisterende ressurser som en del av kontekstanalysen.
- Eksterne (en eller flere av disse kan være potensielle partnere både når det gjelder innspill og kompetanse, men også utvikling av materieell):
 - Vi ønsker oss sterkt representanter fra skolehelsetjenesten som partnere på prosjektet. Forespørsel er sendt til to helsesykepleiere i Nesodden kommune. Vi har tidligere samarbeidet med Asker Kommune eller Nesodden kommune, honorar for 3-5 dager
 - Tenk.Faktisk.no, honorar for tre dager
 - Naturfagsenteret.no, honorar for tre dager
 - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, honorar for tre dager
 - Elevorganisasjonen, honorar for tre dager
 - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Sluttprodukt (for eksempel rapport, artikkel, verktøy.....):

Vi ønsker en prosess hvor vi sammen finner frem til ressurser som er optimalisert for bruk i norsk skolehelsetjenesten. Derfor bør ikke sluttproduktet defineres nå på forhånd. Det avhenger av utfallet av 1) dialog med representanter fra skolehelsetjenesten og 2) innspill fra brukere og andre interessenter vedrørende behov av læringsressurser.

Sluttproduktet kan være noe så enkelt som en godt utarbeidet PowerPoint presentasjon som helsesykepleier eller lærer kan anvende, en **plakat** som kan henges opp i klasserommet, en **lærebok**, eller en mer omfattende **nettside** med oppgaver til elever i en klasserom-setting. Det kan også være en helt nyutviklet ressurs, basert på innspillene vi mottar.

Eksemplene ovenfor er ment illustrerende. Det er avgjørende for nytteverdien av læringsressursene at de tilpasses i samråd med sluttbrukere.

Er det behov for å lage avtaler med eksterne (for eksempel for å dekke utgifter som eksterne har)? Avhengig av innspill fra interessegruppen.

Årsverk (2023) (sett inn navn og antall årsverk):

- Christine Holst, 0.25 årsverk, men krever ikke frikjøp eller finansiering
- Heather Munthe-Kaas, krever ikke frikjøp eller finansiering
- Sarah Rosenbaum, krever ikke frikjøp eller finansiering
- Frikjøp av andre:
 - Heid Nøkleby (forespørsel sendt klynge for vurdering av tiltak (HT) om frikjøp 0.12 årsverk)
 - Arnfinn Helleve, 0.06 årsverk

Driftsmidler (2023) (må spesifiseres):

- 80.000 kr i utvikling av materiell (men også avhengig av utfall av innspill)
- 40.000 kr i kostnader for 2 workshops med representanter fra skolehelsetjenesten, skolelever og eksterne partnere
- Potensielle eksterne partnere (ikke fastslått ennå, er avhengig av utfall fra dialog med skolehelsetjenesten):
 - Representanter fra skolehelsetjenesten fra Asker Kommune eller Nesodden kommune, honorar for 3-5 dager
 - Tenk.Faktisk.no, honorar for tre dager
 - Naturfagsenteret.no, honorar for tre dager
 - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, honorar for tre dager
 - Elevorganisasjonen, honorar for tre dager
 - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Er det behov for å gjøre nødvendige avklaringer med HR (f.eks. vedr. forlengelse av midl stillinger og bruk av stipendiat)?: Nei

Oppstart/Planlagt oppstart i 2023: Så raskt som mulig. For eksempel Mai måned.

Planlagt avslutning i 2023: Desember.

(NB! Planlagt rapportering på fremdrift 1. september og 15. November)

Vedlegg 3: Guide for fokusgruppediskusjon helsesykepleiere

Krisk – Kontekst analyse	
Dato:	26.5
Leder / Observatør(er)	Christine og Sarah leder. Arnfinn observerer.
Lyd / skjermopptak?	Ja

FØR DISKUSJONEN: INTRODUKSJON OG SAMTYKKE

Presentasjon av deltakere og forskere.

Deltakere: Navn, arbeidsted, hvilken type skole og hvilket trinn jobber du på?

Forskere: Navn, stilling og bakgrunn (vi er ikke eksperter – vi er her for å lære)

Informert deltakerne om deres rettigheter og vårt ansvar.

- Deltakerens data vil bli behandlet anonymt.
- Sensitiv personlig informasjon vil ikke bli lagret.
- Deltakeren kan avslutte diskusjonen når som helst uten å gi en grunn.
- Deltakeren få sine data slettet når som helst etter diskusjonen.

Kort om KRISK- prosjektet (CH)

Forklar formålet med fokusgruppediskusjonen kort:

- Vi ønsker å lære av deres synspunkter på problematikken rundt feilinformasjon og elevers evne til å vurdere helsepåstander kritisk og potensialet for et samarbeid mellom skolehelsetjenesten og FHI på dette området. Målet er å få et innsiktsfullt bilde av situasjonen slik den er i dag.

Undersøk om alle har gitt skriftlig samtykke til deltakelse og til opptak.

Start opptaket hvis det er gitt skriftlig samtykke til det.

Fokusgruppe starter / Opptak starter

Tema 1:

Vi vil gjerne høre om deres hverdag. Hva slags kontakt har dere med elevene? Fortell gjerne litt om kontakten også med foreldre og om kontakten med lærere.

- Mellom skoleelever og skolehelsetjenesten, eventuelt mellom skolehelsetjenesten og lærere / foreldre
- Beskrivelse av helseundervisningen dere har i dag og kontakt (om noe) på gruppenivå
 - Vanlig uke – hvordan er den?
 - Til hvilken grad underviser dere, eller støtter i undervisning (for elever, lærere og foreldre)?

Tema 2:

Påstander om helse og feilinformasjon

- Hvilke erfaringer har dere med å diskutere feilinformasjon og helsepåstander med skoleelever?
 - Hva med foreldre og lærere?
 - Har dere eksempler på slike påstander?
 - Hvem diskuterer man slike med?
 - I hvilke situasjoner?
 - Finnes det andre uttrykk som brukes (kritisk helsekompetanse?)
- Hvilke erfaringer har dere med å bli konfrontert med helsepåstander dere selv ikke er trygge på?
 - I hvilke situasjoner skjer dette?
 - Hva er typisk tema?
- Hvordan opplever dere deres egen rolle i møte med slike påstander?
 - Kan dere si litt om temaet kritisk tenkning om helse i nasjonal faglig retningslinje?
 - I hvilken grad er dere kjent med læreplanen og temaet «Kritisk tenkning» og «Helse».
- Hvilken eventuell rolle kunne skolehelsetjenesten ha i møte med feilinformasjon, helsepåstander og informerte valg?

Tema 3:

Kritisk vurdering av helsepåstander

- Finnes det eventuelt behov for undervisningsopplegg eller læringsressurser om tematikken enten for dere, skoleelever, lærere eller foreldre, i regi av skolehelsetjenesten?
 - Hvilken aldersgruppe eventuelt?
 - Finnes det eksisterende ressurser på dette?
 - Hva slags læringsressurser liker dere å bruke i undervisning?

Vi ønsker å vite om dere synes vi burde jobbe videre med dette prosjektet.

Andre personer vi bør snakke med

- Har dere forslag til personer vi bør snakke med?
- Hvis ja, gir du ditt samtykke til at vi kan oppgi deg som personen som anbefalte at vi kontakter dem?

Andre kommentarer

- Er det noe annet dere ønsker å tilføye?

Takk deltakerne for deres tid og innsikt.

Vedlegg 4: Guide for FGD skoleelever

Krisk – Kontekst analyse	
Dato:	
Leder / Observatør(er)	
Lyd / skjermopptak?	

FØR DISKUSJONEN: INTRODUKSJON OG SAMTYKKE

Presenter deg selv og din rolle i prosjektet.

Foreldrene har samtykket på forhånd.

Informert deltakerne om deres rettigheter og vårt ansvar:

Det er helt frivillig å være med på denne praten og det dere sier her vil ikke vi fortelle til noen andre. Vi som er forskere er veldig opptatt av å passe på at personlig informasjon, som navnet ditt, eller det du sier her i dag, skal tas vare på - på en trygg og ordentlig måte. Når vi snakker sammen her i dag, er vi opptatt av at vi bare skal snakke om helsesykepleiere når de er i klasserommet, ikke hva du har snakket med helsesykepleier om alene. Vi vil gjerne **ikke** høre om sykdommer hos deg eller noen i familien, men bare blir bare opptaket fra i dag lagret, ikke navnene deres – det skriver vi ikke ned. Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil snakke mer eller har lyst til å avslutte samtalen, kan du gjøre det når som helst uten å gi en grunn. Og hvis du ønsker det, kan alt du har sagt i dag slettes etter at samtalen er ferdig.

Beskriv og forklar prosjektet kort, bruk et enkelt språk.

- Vi er forskere som jobber med å lage ting man kan lære noe av, for eksempel bøker, plakater eller hjemmesider med spørsmål, tekst og tegninger.
- Nå jobber vi med et prosjekt som handler om undervisning og det å lære sammen med helsesykepleier. Vi lurer på hva dere synes er gøy med undervisning, og hva dere ikke liker.

Forklar formålet med fokusgruppen kort:

- I dag er det vi som skal lære av dere! Vi håper at dere kan fortelle oss så mye som mulig om hva dere tenker og mener. Ingen ting er feil!

- Dere blir ikke testet, og det finnes ingen rette eller gale svar på det vi spør om her i dag.

Start opptaket hvis det er gitt skriftlig samtykke til det.

- Hva er den beste undervisningen dere kan tenke dere?
- Kan dere gi noen eksempler på undervisning dere ikke synes er så gøy?
- Hva slags inntrykk og erfaringer har dere med skolehelsetjenesten?
- Hva husker dere av undervisning fra skolehelsetjenesten / helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster)?

- Vet dere hva kritisk tenkning er?
- Vet dere hva er påstand er?
- Hva er en helsepåstand da?

Vedlegg 5: Intervjuguide for semi-strukturerte intervjuer

Krisk – Kontekst analyse	
Intervju nr:	
Dato:	
Intervjuer / Observatør	
Lyd / skjermopptak?	

FØR INTERVJUET: INTRODUKSJON OG SAMTYKKE

Presenter deg selv og din rolle i prosjektet.

Referer til informasjonen som deltakeren har mottatt på e-post på forhånd.

Informer deltakeren om deres rettigheter og vårt ansvar.

- Deltakerens data vil bli behandlet anonymt.
- Sensitiv personlig informasjon vil ikke bli lagret.
- Deltakeren kan avslutte intervjuet når som helst uten å gi en grunn.
- Deltakeren få sine data slettet når som helst etter intervjuet.

Beskriv og forklar prosjektet kort, bruk et enkelt språk.

- Vi i Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) spilte inn et innspill til aktivitet for det nye kompetansemiljøet for skolehelsetjenesten.
- Innspillet er basert på kunnskapen til forskerne i IHC prosjektet.
- Bakgrunnen for IHC-prosjektet er: Det finnes mange påstander om hva som er bra for helsen vår. Mange av disse påstandene er lite pålitelige (vi kan ikke være sikre på at de er korrekte). For å kunne ta gode valg for helsen vår, må vi kunne skille pålitelige påstander fra upålitelige. Mange mennesker har ikke lært hvordan de skal gjøre dette.
- IHC har utviklet ressurser for skoler, for å hjelpe elever med å tenke kritisk om helsepåstander, og deretter utvikle evner til å ta gode helserelaterte valg.
- Vi ønsker å undersøke om skolehelsetjenesten kjenner på et behov for læringsressurser om denne tematikken. Dette vil vi utforske gjennom gruppediskusjoner, dette intervjuet og intervjuer med andre.

Forklar formålet med intervjuet kort:

- Vi ønsker å lære av dine erfaringer og perspektiver, slik at vi får et mest mulig korrekt bilde av situasjonen slik den er i dag.
- Du blir ikke testet, og det finnes ingen rette eller gale svar på det vi spør om.

Undersøk om deltakeren har gitt skriftlig samtykke til deltakelse og til opptak. Start opptaket hvis det er gitt skriftlig samtykke til det.

INTERVJU

Be deltakeren om å presentere seg selv (uten å avsløre identiteten sin)

Spørsmål til representanter fra skolehelsetjenesten:

- Hvilket trinn jobber du på?
- Hvilken type skole jobber du på?
- Hvor store er klassene?
- Hvor ofte møter du elevene i gruppesammenheng?

Tema 1:

Hvilke - om noen - læringsressurser om kritisk tenkning om helsepåstander som brukes i dag i undervisning fra skolehelsetjenesten

Spørsmål:

- Hvordan undervises det i kritisk tenkning i dag?
- Hvordan undervises det i helse i dag?
- Hvordan undervises det i kritisk tenkning om helse i dag?
- Hvem tar beslutninger om hvilke læringsressurser som skal brukes i skolehelsetjenesten, og hvordan?
- Hvor finner eller får helsesykepleiere vanligvis tilgang til læringsressurser?

Tema 2:

Behovet for læringsressurser for å undervise i kritisk tenkning om helsepåstander blant helsesykepleiere i skolehelsetjenesten

Spørsmål:

- Hvilket behov er det for å undervise i kritisk tenkning om helse?
- Hvor i skolehelsetjenesten kan det passe inn?
- Hvor mye tid kan potensielt settes av til å undervise i kritisk tenkning om helse, og hvordan/hvor? (Hva kan det erstatte?)
- Hva er utfordringene med å undervise elever i kritisk tenkning om helse?

Tema 3:

Hvilke kontaktflater som finnes mellom helsesykepleier og elever som kunne passe til undervisning om kritisk tenkning om helsepåstander.

Spørsmål:

- Hvilke kontaktflater eksisterer i dag som kunne vært egnet til slik undervisning?
- Når bør man eventuelt begynne med slik undervisning?
- Er et slikt tema egnet for digital undervisning? På nettbrett? Individuelt eller i klasserom?

Tema 4:

Hvilke læringsressurser om tematikken finnes og brukes i dag (ikke i skolehelsetjenesten)

Spørsmål:

- Kjenner du til læringsressurser om kritisk tenkning om helse? Hvis ja, hvilke er dette?
- Hvor blir de benyttet og av hvem?

Tema 5:

Muligheter og utfordringer ved eventuell tilpasning og / eller utvikling av læringsressurser fra IHC.

Spørsmål:

Andre personer vi bør snakke med

- Har du forslag til personer vi bør snakke med?
- Hvis ja, gir du ditt samtykke til at vi kan oppgi deg som personen som anbefalte at vi kontakter dem?

Andre kommentarer

- Er det noe annet du ønsker å tilføye?

Takk deltakeren for deres tid og innsikt.

Vedlegg 6: Informasjonsskriv og samtykkeskjema for FGD

Informasjonsskriv og samtykke - Fokusgruppe med helsesykepleiere i prosjektet “Kritisk tenkning om helsepåstander inn i skolehelsetjenesten?”

Mandag, 26.6.2022 fra 10.00-12.00. Vi serverer frukt, kaffe, en godbit og lunsj etter hvert.

Hvem er vi: **Senter for forskning på epidemiltak (CEIR)** på Folkehelseinstituttet

Bakgrunn

I vår spilte vi i CEIR inn et innspill til aktivitet for det nye kompetansemiljøet for skolehelsetjenesten. Innspillet er basert på kunnskapen til forskerne i **Informed Health Choices** (IHC) prosjektet. Bakgrunnen for IHC-prosjektet er: Det finnes mange påstander om hva som er bra for helsen vår. Mange av disse påstandene er lite pålitelige (vi kan ikke være sikre på at de er korrekte). For å kunne ta gode valg for helsen vår, må vi kunne skille pålitelige påstander fra upålitelige. Mange mennesker har ikke lært hvordan de skal gjøre dette. IHC har utviklet ressurser for skoler, for å hjelpe elever med å tenke kritisk om helsepåstander, og deretter utvikle evner til å ta gode helse relaterte valg. Vi ønsker å undersøke om skolehelsetjenesten kjenner seg igjen i tematikken og drøfte mulige tilnærminger i skolen. Dette vil vi utforske gjennom denne fokusgruppen, intervjuer med representanter i skolehelsetjenesten, barn og unge og eventuelt andre.

Formål

Vi ønsker å utforske dine og andre helsesykepleieres oppfatninger og perspektiver på problematikken rundt skolelevers evne til å tenke kritisk om helsepåstander de møter i hverdagen gjennom en gruppesamtale; en fokusgruppediskusjon.

- Vi ønsker å lære av deres erfaringer og perspektiver, slik at vi får mer innsikt i situasjonen slik den er i dag, sett fra deres ståsted
- Vi ønsker at dere snakker ut fra egne erfaringer, som vil kanskje være ulike fra andre i gruppen. Vi er ikke opptatt av konsensus, og det finnes ingen rette eller gale svar på det vi spør om.

Hva innebærer det for deg?

Vi inviterer helsesykepleiere vi har kommet i kontakt med til en fysisk fokusgruppe med påfølgende lunsj på mandag 26.6.2023, fra klokken 10.00 til 12.00, her i FHI sine lokaler på Myrens verksted på Torshov i Oslo. Fokusgruppen vil ledes av forskere Christine Holst (christine.holst@fhi.no) og Sarah Rosenbaum (saro@fhi.no) og fokusgruppen vil vare i halvannen til to timer. Det kan hende vi kontakter deg igjen

– hvis du samtykker til det – for å høre om vi fikk med oss det viktigste, eller for å høre hva du synes om eventuelle forslag.

Mulige fordeler eller ulemper for deg?

Du får mulighet til å gi oss bedre kunnskap om hvordan dagens helseundervisning i skolehelsetjenesten fungerer.

Vi har ikke identifisert noen mulige ulemper for deg, annet enn bruk av tiden din.

Hvordan registrerer vi det som skjer under fokusgruppen?

Med deres tillatelse, vil vi ta opptak av fokusgruppen via Teams.

Hva skjer med opptakene og opplysningene om deg?

Etter fokusgruppen, vil prosjekt-teamet transkribere og analysere intervjuet. Alle data vil bli behandlet konfidensielt. Ditt navn og din kontaktinformasjon blir ikke koblet til opptaket eller notatene fra fokusgruppen, eller oppbevart sammen. Vi vil ikke bruke navn i transkripsjonsfilene. Opptaket vil flyttes til et sikkert område på FHI sine servere og slettet fra Teams samme dag som de gjøres. Vi vil slette opptaket fra det sikre området etter transkribering, og senest etter to måneder. Notatene vil lagres på en sikker måte. Det er kun forskere fra Senter for forskning på epidemiltak (CEIR) ved FHI som vil ha tilgang til opptaksfilene.

Dersom vi skal publisere opplysninger vi fikk under fokusgruppeintervjuet vil vi gjøre anonymiserte avskrift av fokusgruppen offentlig tilgjengelig.

Rettigheter

Opptak med lyd og eller bilde er personopplysninger. Vi gjør opptaket for å kunne analysere innholdet i fokusgruppen. Som deltaker i dette prosjektet har du rettigheter knyttet til opptaket. Du har rett til å bli informert, rett til innsyn, rett til å motsette deg opptak og rett til sletting. Christine Holst er ansvarlig for opptaket, og kan nåes på mobilnummer 4823 4044, eller mail christine.holst@fhi.no. Kjersti Haugan er personvernombud ved FHI. Hun kan nåes på mail personvernombud@fhi.no.

Deltagelse er frivillig, og det er mulig å trekke samtykke

Som deltager i fokusgruppen har du rett til å trekke samtykke når som helst, uten å måtte oppgi noen grunn, og uten at det får noen konsekvenser for deg.

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte Christine Holst, se mailadresse og telefonnummer over.

Se neste side for samtykke.

Samtykke

Jeg har mottatt informasjonsskriv og er villig til å delta i fokusgruppen.

Ja Nei

Jeg er enig i at det kan tas opptak av fokusgruppen.

Ja Nei

Jeg kan kontaktes på nytt etter fokusgruppen, for å gi utfyllende informasjon fra temaer som ble diskutert i fokusgruppen.

Ja Nei

Dato, navn og signatur
